

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>**INTERPRETATION OF MYSTICAL MEANING AND TRADITIONAL IMAGES IN
GAZI'S GHAZAL WITH THE SYMBOL "BOLMADI"****Dilovarkxon Jurayeva**dilovarxonjurayeva05@gmail.com

Student of Kokand State University

Abstract: The article analyzes Ghazi's ghazal with the rhyming phrase "bolmadi" from an artistic and spiritual perspective. The work reveals the mystical content, the spirit of the ghazal, and the expression of inner meanings. It also highlights the poet's individual style in using traditional images such as "may", "jam", and "ishq", as well as his new artistic interpretation through the terms "nosh", "sagar", and "zahrab".

Keywords: Gazi, rindana ghazal, mystical interpretation, inner meaning, traditional image, symbol, love, oil, innovation, rind spirit.

G'oziy**(18-asrning 2-yarmi — Qo'qon — taxminan 1818)**

O'tti umrum yorimning bazmig'a mahram bo'lmadi,

Yetti jon chiqmoqqau birlahza hamdam bo'lmadi.

G'am safoli ichra qildim no'sh zahrobi sitam,

Shukrkim minnat rahini sog'ara jam bo'lmadim.

Olam ahli ayshu ishrat birla shodu bir nafas,

Men nechuk baxti qarodurmenki beg'am bo'lmadim.

Men qachon mehru vafo qildimki achchig'lanmading,

Sen qachon javru jafo ettingki xurram bo'lmadim.

Itlarin sonida kechti ro'zg'orim umrlar,

Tenrig'a minnatki men ul zumradin kam bo'lmadim.

Shod o'lub Majnun muhabbat dashtida hardam demish,

G'oziyi devonadek rasvoyi olam bo'lmadim.

G'azal vazni

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

Lugʻat:

Mahram – sirdosh, ulfat, hamdam

Noʻsh – ichimlik

Zahrob – zaharli suv

Sitam – jabr, zulm

Safo – poklik, tozalik, tiniqlik, goʻzallik, tinchlik, sulh

Rah – yoʻl, iz (rax-chiziq, chok)

Sogʻar – may qadahi, kosasi. may ichadigan idish

Zumra – boʻlak, qism; toʻda, jamoa

Nasriy bayon:

1. Umrin oʻtdi, lekin sevgilimning bazmida mehmon boʻlishlik nasib etmadi, Jonim uzilmoqda, lekin u bilan bir lahza boʻlsada diydor koʻrisholmadim.

2. (Butun umr) gʻam kayfiyatida zaharli jabr mayini ichsamda, shukrkim, may jomiga minnat chiziqlarini chizmadim.

3. Olam ahli shodu – hurram boʻlayotgan bir vaqtda nima sababdan men hech dardu-gʻamsiz boʻlmadim.

4. Sening menga qilgan javru jafolaring meni xursand qiladi, huddi men senga mehru vafo qilsam sen achchigʻlanmaganingdek (akslantirilmoqda: mehrga mushtoq aslida oshiq boʻla turib, uni bundan darigʻ tutilishi xafa qilishni oʻrniga xursand qilmoqda, hech narsa va hech kimga hojati yoʻqligini bila turib Unga (Yorga) qilingan mehribonlik behurmatlikligini bilsada, Yorni achchiqlantirmayapti).

5. Umrin itlarini qatorida oʻtdi, Yaratganga shikoyat qilamanki, nima uchun itlaridan past boʻlishlikni menga nasib qilmadi.

6. Majnun muhabbat dashtida (oʻz ahvolidan) shod emish, men Gʻoziy nima uchun (Majnundek) rasvoyi olam boʻlmadim.

Sharh va izohlar:

Gʻoziyning “Oʻtti umrum yorimning bazmigʻa mahram boʻlmadi...” matlali gʻazali rindona mavzudagi gʻazal boʻlib, “boʻlmadi” radifli, “mahram, hamdam, jam, begʻam, kam, olam” soʻzlari bilan qofiyalangan besh baytdan iboratdir. Rindona gʻazalda tasavvufona mazmun talqin etilgan boʻlib, unda yashirin botiniy maʼnolar ibora, istiora, ramzlar oʻzida yuklab kelgan maʼnolarni anglash orqali yechiladi. Shoir gʻazalda rindning ishq maqomatlarida tortan azob va uqubatlari, chekkan ranj-alamlarini aks ettirgan. Aksar hollarda, rindona gʻazallarda “may, jom, sharob, ishq” obrazlari ishtirok etadi. Shoir ham anʼanaga sodiq holda yuqoridagi obrazlarga murojaat qilgan ekan, u bir oz navotorlikka yoʻl bergan holda anʼanaviy obrazlarni ifodalashda “noʻsh, sogʻar, zahrob” atamalaridan foydalangan.

Tasavvuf nazariyaga muvofiq maqomatlar solik (oshiq) ruhi rozilik maqomiga yetishishi uchun bir qator maqomatlardan sayr etib oʻtishi lozimdir. Faqr maqomatida solik oʻzini zarradanda kichik sanashi, Alloh muhabbatining talabida oʻzini tuproqdanda xokisor boʻlishi, bandalik

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

mohiyatini anglab, bu sharafdand o'zini faraxmand hisoblaydi. Bu faqrlik maqomiti vositasida ma'naviy ulug'vorlikka noil bo'ladi.

She'rda rind butun umrini g'am-anduhda o'tganligi, anduhlarning sababi yorning diydorini bir bor bo'lsad ko'ra olmaganidan deb topadi. Visolga bo'lgan tashnalik qancha azob bermasin, barchasiga sabr qilgani va sabrini minnat qilmaganiga shukrona aytadi. Alloh muhabbatiga sazovor bo'lish inson banda uchun oliy sharafdir, muhabbat o'tini qalbga in'om etilganini o'zi ulkan ne'matdir. Garchi lirik qahramon azoblanayotgan, yorug'lik ko'rmayotgan oshiq obrazini chizsada, azobning botinida ulkan sharaf – ilohiy faraxmandlik ne'mati nasib etganidan qalbida hosil bo'lgan hadsiz sururni sitam, baxti qarolik, javru jafu ramzlari bilan pardalaydi, avom ko'zidan satr qiladi.

Men qachon mehru vafo qildimki achchig'lanmading,

Sen qachon javru jafu ettingki xurram bo'lmadim.

Badiiy adabiyotda it obrazi sayyor obraz hisoblanib, it – vafodorlik, xoslik, qurbat ya'ni yaqinlik ramzini ifodalaydi. Alisher Navoiy "Layli va Majnun" dostonida it obrazi qayta-qayta murojat qilib, oshiqlik o'zni itdek vafodar, sadoqatli hisob etish va bir ma'noda sohibiga ajralmas hamdam bo'lishlik sharafi ramzida talqin etadi.

Ul itning ayog'-iligin o'pti.

Naxjir azimatig'a²¹ qo'pti.....

Bo'lmog'lig' iting erur murodim,

Yo'q itcha o'zumga e'timodim.

It kimsaga bevafolig' etmas,

Boshin olib o'zga sori ketmas. ("Layli va Majnun"dan)

Tahlilga tortayotgan g'azalimizda keltirilgan it obrazi ham aynan Hazrat Navoiy ko'zlagan ma'noda talqin etilgan. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishda "itlik"ni kasb etish murodga eltadi. Oshiq-rindning butun umr itlar jamoasida bo'lganligi qoniqtirmay, undanda past bo'lishlikni O'zidan so'raydi (solik nafsini qancha pastlatsa Yaratgan nazdida maqomi shuncha ortib boradi). Lirik qahramon Majnun sahroda "itning ayog'-iligin o'p"ib yurganidan faraxmand bo'lganligiga havas qilib, nima uchun bunday devonalik unga nasib bo'lmaganidan nadomat qiladi. Ya'ni, bandaning ikki olamdagi sharafi – Uning Yaratguvchisiga bo'lgan muhabbat to'la qalbga egaligi bilan mezonlanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, G'oziyning ushbu rindona g'azalida tasavvufiy g'oyalar, xususan faqrlik va tavozelik maqomlari badiiy obrazlar orqali yoritilgan. Lirik qahramonning sabr, muhabbat va ilohiy visolga intilishi, shuningdek, azobni sharaf deb bilishi orqali oshiqning ruhiy kamolot yo'li ifodalangan. G'azal obrazlarida an'anaviylik va yangilik uyg'unlashib, chuqur botiniy ma'nolar bilan boyitilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizxon Qayumov. G'oziy, Toshkent, 1959.
2. O'zbek adabiyoti tarixi, 4-jild, Toshkent, 1978.

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

3. Po‘latjon Qayyumov. Tazkirai Qayyumiyy, Toshkent, 1998.
- 4 Saidakbarova M. Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari, Toshkent, 2023.
5. Hamidjon Xomidiy; Mahmud Hasaniy. Mashriqzamin hikmat bo‘stoni, 1997.